

HAQIRIY QALAMIGA MANSUB “DEVONI HAQIRIY”NING MATNIY XUSUSIYATLARI

Ahadov Inomjon

Imom Buxoriy nomidagi

Toshkent Islom instituti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10715424>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX-XX asrlarda Haqiriy taxallusi bilan ijod qilgan Muhammad Sharif maxsum ohundning “Devoni Haqiriy” qo‘lyozmasi haqida ma‘lumot berilgan. Ijodkor haqidagi ma‘lumotlar imkon qadar to‘planib, shoir shaxsiga, uning mahoratiga XX asr boshlarida ko‘chirilgan qo‘lyozma nusxa asosida yondashildi.

Kalit so‘zlar: Haqiriy, devon, g‘azal, hamd, na‘t, tasavvuf, janr, tashbeh, tanosub, kitobat.

O‘zbek xalqining ko‘p ming yillik boy tarixi, boy ilmiy-ma‘naviy merosi, adabiyoti va san‘ati haqidagi qimmatli ma‘lumotlar qo‘lyozma va toshbosma manbalarda o‘z aksini topgan. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, ilmiy-tarixiy va madaniy merosimizni tiklash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Mustaqillik xalqimiz mulki bo‘lgan turli qo‘lyozma manbalarni topish, Sharq qo‘lyozmalarini o‘rganish, tadqiq qilish va nashr etish ishlarining keng tus olishiga zamin yaratdi. Natijada, yuzlab qo‘lyozma manbalar hozirgi o‘zbek imlosiga transliteratsiya qilinib chop etildi. Ammo hali dunyo yuzini ko‘rmagan qo‘lyozmalar, keng ommaga taqdim etilmagan ijodkorlar ham talaygina.

Ana shunday ijodkorlardan biri Haqiriy taxallusi bilan ijod qilib, mumtoz adabiyot rivojiga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan shoir Muhammad Sharif maxsum ohunddir.

Ma‘lumki, devon tuzish an‘anasi O‘rta Osiyoga X-XI asrlardan boshlangan bo‘lib, sharq adabiyotida she‘riy to‘plam hisoblanadi. Devondagi barcha janrlar qofiya yoki radiflarga ko‘ra arab alifbosi tartibida qofiyalanib keluvchi so‘zlarning oxirgi harflari asosida joylashtiriladi. Sharqda devon tuzish shoirning yetuklik belgisi bo‘lgan va shu sababli ham ular o‘z devonlarining mazmunan va shaklan rang-barang bo‘lishiga e‘tibor berganlar. Devon janrining shakllanish davri Shayx Sa‘di zamonasiga to‘g‘ri keladi. O‘zbek adabiyoti tarixida devon tuzish Lutfiy, Sakkokiy, Atoiy, Gadoiy kabi shoirlar ijodi bilan bog‘liq. Alisher Navoiy Sharq adabiyoti tarixida mukammal devon tuzgan mualliflardandir. Keyinchalik bu an‘anani Bobur, Nodira, Ogahiylar davom ettirishgan.

Biz o‘rganayotgan “Devoni Haqiriy” ham turkiy tilda yozilgan devonlardan biri. Ushbu devon muallifi Muhammad Sharif maxsum ohund bo‘lib, u Haqiriy

taxallusi bilan ijod qilgan. Muhammad Sharif Maxsum Oxund Haqiriy haqida adabiyotlarda ma'lumot deyarli uchramaydi.

Shoirning shaxsiyatiga, hayotiga to'xtalsak, shoir Muhammad Sharif Maxsum Oxund xalq orasida yo'lbuzar laqabi bilan tanilgan. Xivalik qozi Muhammad Karimning maxsumi bo'lgan hoida ilm tahsilini Xiva madrasalaridan riyozatlar ko'rib o'qib, kitoblarni xatm qiladi. Feruz Muhammad Rahimxon Haqiriyning otasi - qozi Muhammad Karimning Xiva fuqarolariga qilgan yaxshi odilona xizmatlarini inobatga olib Muhammad Sharifni Xiva Xo'jambardi Otaliq madrasasiga mudarris etib tayinlaydi. Ammo Muhammad Sharif mudarrislikka qanoat qilmasdan, ushbu lavozimdan bo'shaydi. Amudaryodan o'tib, To'rtko'lda qozilik lavozimiga erishadi va o'sha yerda muqim yashab qoladi. Muhammad Rahimxon shoirning bu ishidan g'azablanib, unga Yo'lbuzar deb nom beradi. Shundan so'ng Muhammad Sharifning laqabi Yo'lbuzar bo'lib qoladi. Ammo Muhammad Sharif To'rtko'lda bir muddat qozilik qilgach, xalqning ikkinchi caylovlari bilan kozilik martabasidan ketib, Xivaga qaytib, Yo'lbuzar laqabi bilan mashhur bo'lib yuradi. Ammo Feruz Muxammad Rahimxon unga marhamat ko'rsatib yanada katta bir madrasaga mudarrislik lavozimiga tayinlaydi. Muhammad Sharif ham Feruzga xayrihoh bo'lib Haqiriy taxallusi bilan ancha baytlar mashq qiladi. Haqiriy deb bir devon asar ham tasnif qiladi. Buni quyidagi baytlarda ham ko'rishimiz mumkin:

Haqiriy ki maxsum erur sodda dil,
Madrasada ohunddur muttasil,
Erur nomi mulla Muhammad Sharif,
G'azalda bo'lur shohga hamradif,
Onining degani ushbu abyot erur,
Nazar qil onga kim, ne holat erur.¹

XIX-XX asrlarda Haqiriy taxallusi bilan ijod qilgan Muhammad Sharif maxsum ohundning qo'lyozmasi hozirgi kunda Asosiy fondga № 7096 inventar raqami ostida "Devoni Haqiriy" nomi bilan saqlanadi. Hajmi 17x28.5, 79 bet, 15 qatordan iborat. 1927 yilda Inotulloh ibn Muhammad tomonidan nasta'liq xatida ko'chirilgan.

Mazkur devon g'azal, ruboiy, musaddas kabi janrlardan iborat, an'anaviy hamd va na't g'azallar bilan boshlangan. Devonning asosiy qismini oshiqona g'azallar tashkil etadi.

Biz Haqiriy ijodini tadqiq qilib, uning g'azallari bilan tanishar ekanmiz, Mashrabning tasavvufiy ma'no kasb etgan quyidagi misralari yodimizga tushadi:

¹ Тазкираи Лиффасий

Dunyo yasanib, jilva qilib oldima keldi,
“Borg’il narig’a” deb ketig’a shattalab o’ttum².

Haqiyriy va Mashrabning bir mavzuda ijod qilgani, g’azallarining bir-biriga hamohangligini Haqiyriyning quyidagi misralarida ko’rishimiz mumkin:

Hoyi-havo nafs ila o’tdi shabob ayyomi kim,
Voh nadomatdin bu olam tiyra zindondur manga.

Naqdi umrim sarf bo’ldi lahv la’ab dahrig’a,
Bad fa’olimdan xijolat bahr jushondur manga.

Rahm qilg’il ojizu zoringg’a yo Hayyu G’ofur,
Yuqsa xoslatu hirs ozu jahl tug’yondur manga³.

Har ikki baytda ham bandaning dunyoga ortiqcha hirs qo’yishi uni Yaratguvchisidan uzilib qolishi, foniy dunyoni deb Buyuk Zotning ne’matlaridan mosuvo bo’lishi ifodalanadi. Dunyoning o’tkinchiligi, jilvalari bilan chalg’itib, insonni aldab qo’yishi va uning halokatiga sabab bo’lishi har ikkala ijodkorda ham o’zining yorqin ifodasini topgan.

Bundan tashqari Haqiyriy ijodining Navoiy ijodiga ham yaqinligini, ayrim g’azallarining Navoiynikiga o’xshashligini ko’rishimiz mumkin. Masalan, quyidagi hamd g’azallarining matla’ va maqta’ baytlarini olsak:

Haqiyriy:

Zahiy sifatining zuhuridin ajab nishva namoyida,
Nasiymi kof ila nundin necha olam yana paydo.
Haqiyriyg’a ne haddur hamdu avsofingg’a til uchmoq,
Sifat lo yazolingg’a ne had ne intiho paydo.

Navoiy:

Zihi husnuning zuhuridin tushub har kimga bir savdo,
Bu savdolar bila kavnayn bozorida yuz g’avg’o.
Navoiy qaysi til birla sening hamding bayon qilsun,
Tikan jannat gulin vasfin qilurda gung erur go’yo⁴.

G’azallarni o’qir ekanmiz, Haqiyriyning badiiy mahoratiga ham tan beramiz. Birgina baytda bir nechta badiiy san’at uchrashi shoirning o’ta nozikta’b va she’r ilmining bilimdoni ekanligini ko’rsatadi.

Zahiy sifatining zuhuridin ajab nishva namoyida,
Nasiymi kof ila nundin necha olam yana paydo⁵.

^{2 2} Mashrab B. “Me’xribonim, qaydasan”. Fa’fur Fulom nomiдаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент, 1990 - 1126

³ Девони Хақийрий. Муҳаммадшариф Охунд Алмутахаллс бил Хақийрий. //Қулёзма. Асосий фонд. Инв№ Р 7096.

46

⁴ Navoiy A. “Badoiyi ul-bidoya”. Fan нашриёти. Тошкент, 1987. - 276

Ushbu baytda arabiy harflar bo'lgan “kof” va “nun” kitobat san'atini yuzaga keltirgan.

Samovot ahlikim tasbeh zikringg'a bo'lub mashg'ul,
Zamin ahlidin ojizliq bila hamd sano paydo.⁶

Yuqoridagi baytda esa “Samovot ahli”, “tasbeh”, “zikr”, “hamd sano” so'zlari tanosub san'atini yuzaga keltirgan. Shuningdek, “Samovot ahli” va “Zamin ahli” so'zlari shaklda tazod san'atini yuzaga keltirgan bo'lsa-da, aslida bir-birini to'ldirib ma'noda o'zgacha originallikni hosil qilgan.

Quyidagi baytda ham “dard”, “isyon”, “oh”, “afg'on” so'zlari tanosub san'atini ko'rishimiz mumkin:

Asru noshoyista fe'limdin pushaymondur manga,
Dardu isyondin hamisha ohu afg'ondur manga⁷.

Shoir ijodini o'rganar ekanmiz, musaddas janrining ham badiiy san'atlarga boy namunalarini ko'rishimiz mumkin. Masalan:

Ey musohiblar, mani zori fuzun dilfikor,
Charx yanglig'kim chekibon nola beixtiyor,
Ko'zlarim ashkin to'kib andoqki abri navbahor
Yig'lasam tong yo'q nedin bir sho'xi gulruxsor
Zor etib ishqida ko'nglumdin olib sabr-u qaror,
Vaslig'a yetkurmayin hajrida aylar intizor⁸.

Misralardagi “nola”, “ashk”, “yig'lasam” so'zlari tanosub san'atini, “vasl”, “hajr” so'zlari tazod san'atini yuzaga keltirgan. Va yana “Ko'zlarim ashkin to'kib andoqki abri navbahor” misrasida ham tashbeh va mubolag'a san'atining go'zal namunasini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, shoir g'azallarida forsiy, arabiy so'zlardan ham o'z o'rnida foydalangan va bu ma'noning yanada go'zallashishiga, ohangdorlik kasb etishiga xizmat qilgan.

Umuman olganda, XVII asrda yaratilgan va didaktik mazmundagi g'azallari bilan o'z davrining kitobxonlariga ega “Devoni Haqiyriy” pand-nasihati, oshiqona ruhdagi lirik she'rlari bilan, unda ishlatilgan badiiy san'atlarning qo'llanishi bilan o'zbek mumtoz adabiyotida muhim o'rin tutadi. Hozirga qadar mazkur devon va uning muallifi bo'lmish Muhammadsharif Oxund Almutaxalls bil Haqiyriyning

⁵ Девони Ҳақийрий. Муҳаммадшариф Охунд Алмутахаллс бил Ҳақийрий.//Қулёзма. Асосий фонд. инв№ Р 7096. 46

⁶ Девони Ҳақийрий. Муҳаммадшариф Охунд Алмутахаллс бил Ҳақийрий.//Қулёзма. Асосий фонд. инв№ Р 7096. 46

⁷ Девони Ҳақийрий. Муҳаммадшариф Охунд Алмутахаллс бил Ҳақийрий.//Қулёзма. Асосий фонд. инв№ Р 7096. 46

⁸ Девони Ҳақийрий. Муҳаммадшариф Охунд Алмутахаллс бил Ҳақийрий.//Қулёзма. Асосий фонд. инв№ Р 7096. 46

hayoti va uning lirik merosi haqida manbalarda ma'lumot deyarli uchramaydi. Bu esa mumtoz matnlarimiz hali yetarlicha o'rganilmaganligini va hali bu borada ko'plab tadqiqotlar qilinmog'i lozimligini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tazkirai Laffasiy
2. Mashrab B. "Mehribonim, qaydasan". G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent, 1990 - 416b
3. Devoni Haqiyriy. Muhammadsharif Oxund Almutaxalls bil Haqiyriy.//Qo'lyozma. Asosiy fond. inv№ P 7096. 80b
4. Navoiy A. "Badoyi' ul-bidoya". Fan nashriyoti. Toshkent, 1987. - 27b

